

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°06
Février 2019

Parcours et réussite en master à l'université : les résultats de la session 2017

Cette note de synthèse présente les principaux résultats sur le parcours et la réussite des étudiants de master et sur les passages de licence générale en master. Elle fait suite à la Note Flash n°21 de novembre 2018 sur le parcours et la réussite en licence et en PACES.

Sont parallèlement diffusées des données détaillées par discipline et série de baccalauréat ainsi que des indicateurs déclinés par université.

Plus de la moitié des étudiants de master à l'université obtiennent leur diplôme en 2 ans et les deux tiers en 2 ou 3 ans

En 2016, 53 % des étudiants inscrits pour la première fois à l'université en première année de master (y compris master enseignement) en 2014 ont obtenu leur diplôme universitaire. Un peu plus d'un sur dix l'ont obtenu après une année supplémentaire. Le taux de réussite en deux ou trois ans de la cohorte 2014 s'élève à 64 %. Ce niveau de réussite n'a pratiquement pas changé depuis 4 ans.

Les étudiants inscrits en licence professionnelle l'année précédant leur entrée en première année de master (ou M1) présentent le taux de réussite en 2 ou 3 ans le plus élevé (80 %, 3 % des primo-entrants en M1). Il est supérieur de 9 points à celui des étudiants issus d'une licence générale (71 %, deux tiers des inscrits), et de 30 points à celui des étudiants non inscrits à l'université l'année précédente (51 %, un quart des inscrits).

A l'université, la réussite au master dépasse 75 % dans les disciplines scientifiques, mais est à peine supérieure à 50 % en lettres, langues, arts, en psychologie et STAPS. Ces disparités tiennent en partie aux voies alternatives qui s'offrent aux étudiants après une M1 dans certaines disciplines. Il en est ainsi pour les étudiants en master enseignement qui ont réussi un concours de recrutement comme enseignant à la fin du M1 et qui détiennent déjà un niveau Bac+5.

Le passage en deuxième année de master à l'université (M2) est déterminant dans la réussite. Six étudiants de M1 sur dix sont passés en M2 à l'université après une année et un sur dix après un redoublement. Une fois admis en M2, 90 % des

Réussite en master universitaire en deux ou trois ans des étudiants inscrits pour la première fois en M1 (première année de master) à la rentrée 2014

Caractéristiques	Part des inscrits	Passage en 1 an (%)	Réussite en 2 ans (%)	Passage en 1 ou 2 ans (%)	Réussite en 2 ou 3 ans (%)
Homme	39,0	60,3	52,2	70,5	63,7
Femme	61,0	60,7	52,8	71,0	64,9
Type de baccalauréat					
Général	73,7	62,9	55,2	73,4	67,3
Technologique	8,7	57,8	50,1	66,7	60,3
Professionnel	1,2	52,9	45,2	60,8	54,1
Non Bachelier	16,4	52,0	42,5	62,0	54,3
Formation année précédente					
Licence générale	66,5	64,6	57,1	76,4	70,6
Licence professionnelle	3,2	79,5	73,7	83,9	79,8
Autre formation Bac+3	0,9	70,1	49,9	78,8	63,2
Autre niveau	4,4	36,7	28,1	43,6	35,1
Non inscrit	25,0	51,3	42,2	58,7	51,3
Discipline de M1					
Droit, sciences politiques	16,8	56,3	52,6	67,6	63,9
Sc. éco, gestion, A.E.S.	17,1	68,1	63,0	76,5	72,8
Lettres, langues, Arts	12,3	52,3	38,4	62,7	52,0
S.H.S. (hors psychologie)	11,9	59,9	49,2	68,9	60,4
Psychologie	4,5	32,0	29,2	55,2	51,4
S.T.A.P.S.	2,0	53,2	44,6	61,5	55,1
Sc. fond. et applications	11,5	71,1	65,0	81,0	76,6
S.V.T.	7,3	73,3	68,8	81,4	77,8
Master enseignement	16,6	59,3	46,3	69,0	58,7
Ensemble	100,0	60,5	52,6	70,8	64,4

Source: MESRI-SIES

étudiants obtiennent leur diplôme de master en fin d'année.

Une baisse sensible des inscriptions en master des diplômés de licence, inégale selon les disciplines

A la rentrée 2017, 67 % des étudiants diplômés en licence générale de l'année se sont inscrits en master à l'université, soit 5 points de moins qu'en 2016 (72 %). Cette baisse intervient alors qu'a été mise en place une réforme du master. Pour la première fois, les modalités de recrutement privilégient la sélection à l'entrée dans le cursus plutôt qu'en fin de M1. Le taux d'inscription en master enseignement est resté stable, à 11 %.

Poursuite en master en 2017-2018 des diplômés 2017 de licence générale selon la discipline de la licence

Discipline Licence	Part des dipl.	Passage en master (%)	Passage en master ens. (%)	Passage en autres masters (%)	dont même discipline en L3 et M1 (%)
Droit, sciences politiques	15,7	84,4	1,0	83,5	96,6
Sc. éco. gestion, A.E.S.	16,0	61,9	2,5	59,5	88,6
Lettres, langues, Arts	19,0	56,4	16,9	39,5	79,4
S.H.S. (hors psychologie)	16,6	62,7	18,4	44,3	84,1
Psychologie	5,8	68,5	8,0	60,5	96,6
S.T.A.P.S.	5,7	57,3	33,6	23,7	89,7
Sc. fond. et applications	13,0	73,1	7,3	65,8	88,6
S.V.T.	8,3	72,9	11,9	61,0	87,3
Ensemble	100,0	67,0	11,1	55,9	89,1

Source: MESRI-SIES

Les évolutions du taux de poursuite de licence en master à l'université varient selon la discipline : il reste au niveau de 2016 en droit (84 %) et en sciences fondamentales (74 %) mais fléchit de 10 points en psychologie (68 %) et STAPS (57 %). Par ailleurs, les disparités de taux de poursuite selon les disciplines tiennent en partie aux alternatives dont disposent les étudiants au cours de leur cursus pour obtenir un diplôme, comme une poursuite en école d'ingénieur pour 9 % des licenciés en sciences fondamentales (voir annexe).

Les poursuites en master enseignement représentent plus de la moitié des poursuites d'études après une licence en STAPS et un quart des poursuites après une licence en lettres, langues, arts, ou en SHS (hors psychologie).

Neuf diplômés de licence générale sur dix poursuivent en master à l'université le font dans la même discipline. Cette part est plus élevée en droit et sciences politiques et en psychologie (97 %) qu'en SHS (hors psychologie) (84 %).

Un bachelier 2010 sur cinq a obtenu un diplôme de master 5 ou 6 ans après son entrée en licence en 2010

Sur dix bacheliers 2010 inscrits en L1 à la rentrée 2010, quatre obtiennent un diplôme de licence (générale ou professionnelle) après 3 ou 4 années d'études, un tiers font le choix de s'inscrire en master, et un quart obtiennent le diplôme au terme de 5 ou 6 années d'études après le baccalauréat. La moitié des étudiants ayant eu le baccalauréat avec mention très bien ont obtenu un master, mais cette proportion n'est que d'un sur cinq pour les étudiants ayant eu une mention passable du premier groupe (soit la majorité des entrants en licence).

Ces chiffres ne répertorient que les diplomations au sein de l'université et ne rendent pas compte de l'ensemble des poursuites et réussites d'étude dans l'enseignement supérieur, mais seulement celles au sein de l'université.

Parcours et réussite en licence et en master universitaire des bacheliers 2010 inscrits en L1 à la rentrée 2010

Caractéristiques des étudiants	Part des inscrits	Réussite en licence en 3 ou 4 ans	Passage en master après 3 ou 4 ans d'études	Réussite au master après 5 ou 6 ans d'études	dont réussite dans la discipline de L1
Homme	39,9	35,5	29,0	19,4	14,1
Femme	60,1	45,9	37,0	25,9	16,1
Type de baccalauréat					
Général	77,5	50,1	41,0	28,8	18,9
Technologique	16,7	15,4	10,4	5,4	3,2
Professionnel	5,8	5,6	3,9	1,6	0,9
Mention obtenue au baccalauréat					
Très bien	2,0	72,9	61,7	52,0	36,7
Bien	8,4	70,1	60,6	48,1	33,4
Assez bien	24,5	56,6	46,8	34,2	22,6
Passable premier groupe	43,3	36,2	28,5	18,1	11,4
Passable deuxième groupe	18,3	21,7	16,4	8,9	5,2
Inconnue	3,4	25,1	18,5	11,0	8,1
Discipline de L1					
Droit, sciences politiques	21,5	45,0	41,0	29,7	25,8
Sc. éco. gestion, A.E.S.	13,5	37,1	28,4	19,7	14,9
Lettres, langues, Arts	22,7	42,1	30,8	19,3	7,6
S.H.S. (hors psychologie)	12,5	45,9	36,7	24,3	13,8
Psychologie	6,9	38,4	32,5	18,0	12,1
Pluri lettres, langues, SHS	0,3	51,7	36,9	30,9	14,4
S.T.A.P.S.	6,6	40,3	30,4	18,8	7,4
Sc. fond. et applications	6,2	38,6	31,7	25,7	15,8
S.V.T.	5,5	41,0	33,7	28,1	18,7
Pluri sciences	4,3	38,7	31,7	26,3	20,7
Ensemble	100,0	41,7	33,8	23,3	15,3

Source: MESRI-SIES

NB. La dernière colonne n'inclut pas la réussite en master enseignement.

Définitions, source, champ et éléments méthodologiques

Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre les universités publiques françaises (hors celle de Nouvelle Calédonie) et le grand établissement « Université de Lorraine ». Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les masters enseignement - portés par les ESPE (Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation) - ne sont pas pris en compte dans les indicateurs de parcours et de réussite en master déclinés par université.

Nicolas RAZAFINDRATSIMA

MESRI - SIES

Les indicateurs par établissement sont téléchargeables à l'adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus :

- « Parcours et réussite en licence et en PACES : les résultats de la session 2017 », Note Flash 18.21, MESRI - SIES, Novembre 2018
- « Les étudiants inscrits dans les universités françaises en 2017-2018 », Note d'Information 18.07, MESRI-SIES, Octobre 2018
- « Parcours et réussite en master : les résultats de la session 2016 », Note Flash 18.01, MESRI-SIES, Février 2018
- « La poursuite d'études des diplômés de licence en première année de master », Note d'Information 17.07, MESRI-SIES, Juin 2017